

TURLI MUDDATLARDA ZAYTUN O'SIMLIGINI KO'PAYTIRISH USULLARI

Yuldasheva Xavasxon Tojidinovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti "Meva sabzavotchilik va uzumchilik" kafedrası dotsenti

Yuldasheva Ziyoda Shavkatjon qizi

Tursunboeva Mastura Xusanboy qizi

"Mevachilik va uzumchilik" ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677484>

Annotatsiya: Maqola iqlimlashtirilgan zaytun navlarining respublika tuproq-iqlim sharoitlariga moslashishi va fenologiyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: navlari, biologik xususiyatlari, mahsuldorligi, qishloq xo'jaligi texnologiyasi usullari, hosildorlik.

Kirish: Sun'iy mikroiklimi boshqariladigan tizim yaratilgan sharoitlarda har xil ekinlar yashil qalamchalarining ildiz olish samaradorligi sezilarli ortadi. Ildiz oluvchi qalamchalar ustida mayda suv zarralari – tuman hosil qiluvchi avtomatlashtirilgan mexanik qurilmalar tufayli qalamchalarning yaxshi ildiz olishi uchun tashqi muhit omillarini (havo va substrat harorati va namligi, yoritilganlik, substrat tarkibi va boshqalar) muvaffaqiyatli boshqarish imkonini beradi. Yashil qalamchalarning ildiz olishida sun'iy tuman yetakchi omil hisoblanadi, u maxsus inshoot ichidagi qalamchalar atrofida havoning kunlik namligini 70-90 % gacha oshirish imkonini beradi, bunda barglarning transpiratsiya jadalligi sezilarli qisqaradi. Qulay mikroiklim sharoitlarida zaytunni yashil qalamchalarining ildiz oluvchanligi 80-100 % gacha bo'lishi va olti oylik o'suv davrida kuzga kelib ildiz olgan o'simliklardan 30-40 % gacha bir yillik, 2-3 tartibgacha shoxlangan va umumiy uzunligi 50 sm gacha yetuvchi kuchli rivojlangan ildiz tizimiga ega, substratning ustki qismi esa 30-50 sm va undan ortiq bo'lgan, novdalari yaxshi yetilgan ko'chatlar olish mumkin.

Zaytun o'simligi tabiatan issiqsevar va namsevar o'simlik hisoblanadi. Aksariyat ilmiy-tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, barcha omillar orasida zaytun o'simligiga tashqi muhitning harorati eng kuchli ta'sir ko'rsatadi. Mikroiklimi boshqariladigan maxsus inshootda zaytun qalamchalari rizogenezi ochiq dalada yetishtiriladigan qalamchalardan farqlanadi. O'stirishning bu turida zaytun qalamchalari boshlang'ich davrdan boshlab havo tartibi qulay bo'lgan substratlarda rivojlanadi va uch oylik vegetatsiya davrida ko'chatlar 696 dan 892,8 °S gacha faol haroratning o'rtacha miqdoriga ega bo'ladi, bu vaqtda ochiq dalada bu ko'rsatkich 432-741 °S ni tashkil etadi. Zaytun ko'chatlarini yashil qalamchalaridan yetishtirishda ularni iyun oyining ikkinchi o'n kunligida – novdalar faol o'sayotgan davrda olish maqsadga muvofiqdir. Ushbu muddatda tayyorlangan yashil qalamchalar o'rganilgan variantlarda eng yuqori regeneratsion xususiyatlarni (ildiz tizimi va yer ustki qismining rivojlanishi) namoyon etadi, ular orasidagi o'zaro bog'liqlik (korrelyatsiya) $r=0,87$ ga teng.

Har xil o'simlik turlarida ildiz hosil bo'lishi uchun harorat optimumi turlichadir. Binobarin, yengil ildiz oluvchi o'simliklar birmuncha past haroratlarda ildiz tizimini regeneratsiyalashi mumkin, mazkur jarayon yaxshi ildiz olmaydigan o'simliklar ancha yuqori haroratni talab etishadi.

Mevali o'simliklar qalamchalarini muvaffaqiyatli ildiz oldirish uchun havoning haroratini 20-25 °S, qum va ustki tuproq qatlami haroratini esa 18-20 °S da ushlashni va bir kunda havo

haroratiga qarab, suv purkash oralig'ini belgilashni tavsiya etishgan. Mualliflarning qayd etishicha, quyi haroratlarda zaytun qalamchalarining ildiz olishi sekin kechgan, qalamchalar bargini to'kib yuborgan va ularning katta qismi ildiz hosil bo'lmasidan avval chirib ketgan. Sun'iy tumandan foydalanish to'liq quyosh yorug'ligida qalamchalarni ildiz oldirish imkonini beradi, negaki barglarda doimiy suv pardasining mavjud bo'lishi ularni quyoshda qizib ketishdan asraydi. Qulay namlik sharoitida yorug'lik jadalligi $350-400 \text{ erg/sm}^2$ tartibida bo'lishi lozim.

Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikricha, har xil o'simlik turlari va navlari sifatli qalamchalashning ma'lum davriga ega bo'ladi. Qalamchalarda ildizlarning muvaffaqiyatli hosil bo'lishi uchun to'liq quyosh spektri zarur. Mo'tadil mintaqa sharoitlarida yorug'lik tartibi ko'pgina mevali va manzarali o'simliklar uchun kunduzgi yorug'likni 85 % gacha o'tkazuvchi shaffof polietilen plyonkalar ostida eng qulay darajada ifodalanadi.[Qalamchalarni ildiz oldirishda bevosita ildiz regeneratsiyasi kechadigan muhit katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Turli struktura, suv va havo o'tkazuvchanlik va issiqlik sig'imiga ega bo'lgan substratlar yashil qalamchalardagi shikastlarning bitishiga, kallus hosil bo'lishiga va ildiz regeneratsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Mevali va boshqa o'simliklarni qalamchalashda substrat sifatida yuvilgan yirik daryo qumi ishlatiladi. Biroq, qumda ozuqa elementlari mavjud bo'lmaydi va yashil qalamchalar bunday substratda ozuqa moddalarini sust o'zlashtiruvchi va ko'chirib o'tqazishda sinib ketuvchi shoxlanmagan uzun ildizlar hosil qiladi. Shu bois ko'pincha u boshqa materiallar, xususan sholi po'stlog'i, yog'och qirindisi, chirigan go'ng (biogumus) va ularni har xil kombinatsiyasi qo'llanildi. Ishlab chiqarish sharoitlarida zaytun o'simligi odatda yarim yog'ochlashgan qalamchalaridan ko'paytiriladi. Ushbu ko'paytirish usuli oson, qulay va yetarlicha arzon hisoblanadi. Biroq, bunda bir kvadrat metrdan ko'chat chiqishi o'rtacha 40-60 ming donani tashkil etadi, bu esa zamonaviy sharoitlarda qishloq xo'jaligining ko'chatlarga, xususan mamlakat va xorij seleksiyasining noyob navlari ko'chatlariga nisbatan ortib borayotgan barcha talabni to'liq qondirish imkonini bermaydi.

Ushbu masala yechimiga ko'chat yetishtirishning yangi yuqori texnologiyali intensiv usullarini ishlab chiqarishga tatbiq etish bilan erishish mumkin. Maxsus mikroiklimi boshqariladigan inshootlarda yashil qalamchalarni ildiz oldirish bunday usullardan biri hisoblanadi. Yashil qalamchalashning alohida nazariy va amaliy masalalari ilmiy adabiyotlarda yaxshi yoritilgan va respublikamizda ham o'rganilmoqda, biroq, ushbu usul ko'chatchilik amaliyotiga hozirga qadar yetarli darajadatatbiq etilmagan. Yashil qalamchalashni amaliyotga tatbiq etilishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy sabablar sanoat miqyosida mikroiklimni boshqaruvchi zamonaviy avtomat qurilma va yashil qalamchalash uchun maxsus inshootlarning mavjud emasligi, qo'llaniladigan ozuqa substratlarining va ayniqsa vegetatsiya davrida o'simliklarni ozuqa tartibotining yaxshi o'rganilmaganligidadir. Buning natijasida ushbu usulda yetishtirishda maydon birligidan ko'chat chiqishi 40-50 % dan oshmagan, qolganlarini esa kelgusi yilga qadar ko'chatzorda yetiltirishga to'g'ri kelgan.

Daraxt, buta va yarim buta o'simliklarni vegetativ ko'paya olishi, turli organlarida mustaqil yosh o'simlik shakllantira olishi, hayotiy shakllari va o'sish dinamikasini noqulay sharoitlarda o'zgartira olish qobiliyatlari zaytun o'simligining ham yuqori moslashuvchan ekanligini bildiradi.

Yog'ochli o'simliklarni qalamchasidan ko'paytirish shunga asoslanganki, ushbu o'simliklar novdalarida qo'shimcha ildiz hosil qila olish xususiyatiga egadir. Biroq hamma yog'ochli o'simliklarning ildiz hosil qiluvchanlik xususiyati bir xil bo'lavermaydi. Ayrim o'simliklarda bir yillik novdalardan tayyorlangan qalamchalarning ildiz otishi jadal kechsa, boshqalarida esa yog'ochlashgan novdadan ajratib olingan va tuproqqa ekilgan qalamchalarda ildiz tizimi umuman rivojlanmaydi.

Mevali daraxtning novdalarida ildiz murtaklarini shakllantira olishga moyilligi bo'lgan biologik xususiyatlari bilan bir qatorda, qalamchalarning ildiz otuvchanligi uchun ular tayyorlanayotgan vaqtda novdalarda to'plangan zaxira ozuqa moddalar miqdori ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Urug' mevalilardan olma vegetativ organlaridan yaxshi ko'payish xususiyatiga ega.

Qalamchalar bahorgi tayyorlashda va shu davrda ekishda, shuningdek ularni kuzda tayyorlashda va shu davrda ekishda ikki payvandtagda ham qalamchalarning ildiz otuvchanligi bir xil bo'lib, 34,5 % ni tashkil etgan. Qishki saqlash davrida qalamchalarning pastki qismida kallusning paydo bo'lishi yuzaga keladi, bu esa tabiiyki, ekilgandan so'ng ulardagi ildiz hosil bo'lish jarayonlarini tezlashgan.

Ko'chatzor qator oralig'ining har bir metr uzunligiga ozuqa substrati sifatida 3 kg miqdorida biogumus qo'llash tok naviga bog'liq ravishda 62,8 mingdan 64,0 ming donagacha standart ko'chat yetishtirish imkonini bergan. Bu esa o'g'itlanmagan variantlarga (43,9-48,2 ming) nisbatan 15,8-18,8 ming donagacha ko'proq ko'chat demakdir. Tokning yog'ochlashgan qalamchalari tuproqqa o'tqazilganda ildiz tizimining rivojlanishi qalamcha tarkibidagi ozuqa moddalar hisobiga amalga oshishi isbotlangan. Qalamchalarda 30 kun o'tgach ildiz tizimining shakllanishi kuzatilgan. Vegetatsiya boshlangandan so'ng 120 kun o'tgach barglarda 5,12 % azot, 0,64 % fosfor, 3,91 % kaliyto'planadi va o'simliklar avtotrof oziqlanishga to'liq o'tadi. Mikroiklimi boshqariladigan maxsus inshootda tok qalamchalari rizogenezi ochiq yerda yetishtiriladigan qalamchalardan farqlanadi. O'stirishning bu turida tok qalamchalari qulay tuproq va havo tartibida rivojlanadi va uch oylik vegetatsiya davrida ko'chatlar 696 dan 892,8 °S gacha faol haroratning o'rtacha miqdoriga ega bo'ladi, bu vaqtda ochiq yerda bu ko'rsatkich 432-741 °S ni tashkil etgan.

Mevali ekinlarning vegetativ ko'payuvchi payvandtaglarini ichki mikroiklimi boshqariladigan maxsus inshootda qum va chirindining 1:1 nisbatdagi aralashmasidan iborat sun'iy substratda yashil qalamcha uslubida yetishtirish istiqbolli material olish imkonini berishi ko'rsatilgan. Gilos payvandtaglariga kurtak payvand qilish davrida tuproqning eng qulay chegaraviy nam sig'imi 80 % ekanligi aniqlangan.

Olingan xulosa shuni ko'rsatadiki, zaytunni ko'paytirish va uning hosildorligini oshirish, turli tuproq-iqlim sharoitlarida o'rganish bo'yicha tadqiqotlar dunyoning ko'pgina hududlarida, ya'ni O'zbekiston tuproq-iqlimi uchun xos bo'lmagan joylarda olib borilgan va ushbu ilmiy natijalar tavsiyalarini mamlakatimiz hududida sinamasdan turib qo'llash imkonini bermaydi. Shu bois, xorijiy va Respublikamizda olib borilgan bir qator ilmiy manbalar tahlili asosida aholini yuqori sifatli ekologik toza yog'-moy, tabobatda qimmatli dori-darmon mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirishda Respublikamizda yangi introduksiya qilinayotgan noan'anaviy subtropik o'simlik turlaridan hisoblangan zaytun daraxtini Farg'ona vodiysi sharoitida yetishtirish agrotexnologiyasini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish va ishlab

chiqarishga kerakli bo'lgan tavsiyalar berish, mazkur dissertatsiyaning dolzarbligini ko'rsatadi.

Xulosa.

Respublikada zaytun o'simligini o'rganish borasida ilmiy va amaliy ishlar olib borilmagan, shuning uchun O'zbekistonning tuproq-iqlimi sharoitida mazkur ekin rivojlanishining morfo-biologik xususiyatlarini o'rganish, zaytun ko'chatlarini yetishtirishning jadal texnologiyasini ishlab chiqish va uning asosida sanoat bog'larini barpo etish, shuningdek, ekinni qayta ishlash infrastrukturalarini vujudga keltirish bo'yicha maxsus ilmiy tadqiqotlar o'tkazishni talab etadi.

References:

1. Yuldasheva X.T. Zaytun yetishtirish agrotexnikasi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnalining «Agro ilm» ilmiy ilovasi. – Toshkent, 2016. № 5 (43). – B. 50-51.
2. Yuldasheva X.T. Zaytun sovuqqa chidamlimi? // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2014. № 11. – B. 24-25.
3. Yormatova D.Yo., Yuldasheva X.T. Zaytun poya va novdasining o'sish dinamikasi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2015. – № 7, – B. 40-41.
4. Yuldasheva X.T. Способы размножения оливкового растения в Андижанской области. // Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2018. – № 6 (103). – S. 209-211.